

O'ZBEK TILINI SAMARALI O'QITISH YANGI PEDAGOGIK METODIKASI

Dushanova Firuza Narmuratovna

Navoiy viloyati Konimex tumani

27-sonli umumta'lim maktabining o'zbek tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda o'zbek tilini o'qitish metodikasida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda o'qitish bo'yicha yangicha zamonaviy usullarni qo'llash haqida malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: islohot, innovatsiya, pedagogika, tajriba, darslik

O'zbek tili o'qitish metodikasi, birinchi navbatda, falsafa va umumiy tilshunoslik hamda tilshunoslikning nazariy asoslari bilan chambarchas bog'liqdir. Yaxshi bilamizki, til va nutq ajralmas yaxlitlikni tashkil etadi. Shunga qaramay, ular ayni bir xil hodisa ham emas. Ular nutqiy faoliyatning asosini tashkil qiladi. Insonning nutqiy faoliyati zimmasidagi vazifalar nihoyatda ko'p. Shulardan biri kommunikativlik vazifasidir. Bu uning kishilar orasidagi aloqa, munosabat —

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

muomalani ta’minlashi bilan bogiliq. Bunda axborotlarni boshqalarga yetkazish, o‘zaro fikr almashish amalga oshadi. Hozirgi kunda o‘zbek tili o‘qitish metodikasi fani yangi yutuqlar bilan boyitilmoqda, yangi avlod darsliklari va o‘quv qo‘llanmalari yaratilmoqda. Uzluksiz ta’lim muassasalarida o‘zbek tili darslarida kompyuter, kodoskop va videoko‘z singari o‘quv texnikasidan samarali foydalanish mumkin. Chunonchi, kodoskop yordamida slayd- jadvallami maxsus ekranga tushirish mumkin bo‘lsa, videoko‘z barcha tasvirli yozuvlami, test topshiriqlaridan insho matnlarigacha tele(multi) ekranga chiqarib berishi mumkin. Ta’limdan asosiy maqsad bolalarga bilim berishgina emas, balki bilim olish yo‘llarini o‘rgatish, ulami ta’lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish demakdir. Yangicha ijtimoiy, iqtisodiy sharoitda o‘zbek tilini o‘qitish mazmunini takomillashtirish, darslami jahon andozalariga mos ravishda tashkil qilish o‘quvchi faolligini oshiradigan muhim omillardan hisoblanadi. Nutqiy faoliyatda har bir til hodisasining o‘z o‘rni, o‘z vazifasi bor. Yoshlar til imkoniyatidan vaziyatga qarab foydalanish malakasiga ega bo‘lishlari, o‘z fikrini aniq ifodalashga, zarur bo‘lgan so‘z va gap shakllari, ibora va tasviriy ifodalami tanlay va qo‘llay bilishlari davr talabidir. Buning uchun ona tili o‘qituvchisi o‘z ixtisosini puxta bilishi, ilg‘or pedagogik texnologiya hamda zamonaviy o‘quv — texnik vositalaridan yaxshi xabardor bo‘lishi lozim. Shundagina ta’lim samarasi ham, o‘qitish darajasi ham yuqori bo‘ladi. Ona tilidan dars beruvchi o‘qituvchi haqiqiy ijodkor bo‘lishi, ta’lim jarayonida o‘quvchining mavzuni tinglash, anglash, erkin va mustaqil fikrlash,

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

qiyoslash, farqlash, alohidaliklarga ajratish va tasnif etishga yo‘naltirilgan faoliyatini rag‘batlantirishi, o‘z fikri, g‘oyalarini o‘zgalarga yetkaza olish ko‘nikma va malakalarining shakllanishini nazorat qilishi, boshqarishi darkor. U yoshlarning axloqiy-ma‘naviy tarbiyasi bilan shug‘ullanishi, ularga sharqona muloqot odobi, milliy an‘analarimizga hurmat, ona-Vatanga muhabbat tuyg‘usi kabi zaruriy xislatlarni singdira olishi lozim. Maktablarda o‘zbek tili darslarini samarali tashkil etish uchun o‘qituvchilar quyidagi jihatlarga e‘tiborli bo‘lishlari darkor:

Darsni 8-12, 15-20 kishidan iborat guruhlarda tashkil etish.

O‘qitishda zamonaviy texnik vositalar (video-magnitofon, kompyuter va boshqa audiovizual jihozlar) dan foydalanish.

Til o‘rgatishda, shuningdek, fan bo‘yicha darslik, o‘quv qo‘llanma, uslubiy qo‘llanma, mavzular bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma va ishlanmalardan mustaqil ravishda foydalanish.

O‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishda tilni nazariy jihatdan o‘rganishga, yangi nutqiy ko‘nikmalar hosil qilishga e‘tibor qaratish.

Bundan tashqari, tilini o‘rgatishda to‘g‘ri talaffuz qilish ko‘nikmasini shakllantirish va so‘z boyligini muntazam ravishda oshirib borish muhim ahamiyatga ega.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

O‘zbek tilini o‘rganishda mustaqil ishlash (matn ustida) ta’lim sifatini ta’minlaydigan eng muhim shartlardan biri bo‘lib, u o‘quvchilarni o‘zlari o‘rganayotgan tilda fikr-mulohazalarini mustaqil va erkin bayon qila olish ko‘nikmalarini takomillashtirish bilan belgilanadi. Mustaqil ishlashda belgilangan mavzu asosida amaliy ish (mavzu bo‘yicha mashqlar) bajarish hamda muayyan mavzu asosida izlanishlar olib borish maqsadga muvofiqdir.

Tilni sistemali o'rganish o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatish, ularning lug'at boyligini oshirish, o'zgaralar nutqini tinglay va anglay olish, fikrni aniq, ixcham ifodalash, so'z tanlash va uni o'rinli qo'llash, og'zaki va yozma nutq malakalarini shakllantirish, fikr ifodalashda shakl va mazmun uyg'unligiga, mantiqiy mukammallikka erishish, “o'quvchi — ta'lim — o'qituvchi” munosabatlarini to'g'ri tashkil etish — ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini nazariy va amaliy jihatdan asoslab berishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

K.Usmonova. Adabiy ta'limda ilg'or pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2015 y.

N.Sattarova. Ona tili va adabiyot faniga ixtisoslashgan maktablarda o'quvchilarni tahlil qilishga o'rgatish usullari. 2016 y.